

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2022

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2022 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

INCIPIT
XLII
(2022)

ÍNDICE

PALABRAS DEL DIRECTOR.....7

ARTÍCULOS

SNOW, Joseph T.: Cómo la primera redacción de las *cantigas de Santa Maria (To)* de Alfonso X nos prepara para las siguientes 11

FIDALGO FRANCISCO, Elvira: Las mujeres y los dados en la poesía de Alfonso X..... 25

COSSÍO OLAVIDE, Mario: *Tanto quiere dezir como alumbramiento de las escrituras que son oscuras*. El *Lucidario* de Sancho IV ante la ciencia alfonsí..... 57

LACOMBA, Marta: En busca de la voz narrativa: ficción e ideología en la *estoria de España* de Alfonso X..... 93

DEL RIO RIANDE, Gimena: Alfonso X de Castilla y Don Denis de Portugal en el espejo: trovar y dejar de trovar..... 115

NOTA RESEÑA

FUENTES, Juan Héctor; FUNES, Leonardo y ZADERENKO, Irene, Reevaluación de la obra de Menéndez Pidal en los comienzos del siglo XXI 139

RESEÑAS

Francisco Bautista y Laura Fernández Fernández, <i>Arquitecto de historias. Alfonso X y el saber histórico en la Edad Media (A partir de los fondos de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca)</i> . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2022 (Leonardo Funes)	175
Fradejas Rueda, José Manuel; Jerez Cabrero, Enrique; Pichel, Ricardo (eds.), <i>Las Siete Partidas del Rey Sabio. Una aproximación desde la filología digital y material</i> . Madrid: Iberoamericana – Vervuert, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)	179
Ana M. Montero Moreno, <i>De la literatura amorosa a la ética política: la obra de don Pedro de Portugal (1429-1466)</i> . Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla (Colección “Literatura”), N.º 160, 2021 (Manuel Abeledo)	191
LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN	201
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS	203

TANTO QUIERE DEZIR COMO ALUMBRAMIENTO
DE LAS ESCRITURAS QUE SON ESCURAS.
EL LUCIDARIO DE SANCHO IV ANTE LA CIENCIA ALFONSÍ

MARIO COSSÍO OLAVIDE

Universidad de Salamanca/IEMYRhd

RESUMEN: Luego de desposeer a Alfonso X en 1284, Sancho IV reinó hasta 1295. En este breve período, auspició la escritura de un conjunto de obras influenciadas por la teología patristica y escolástica. En este artículo analizo el *Lucidario*, un diálogo didáctico escrito en la década de 1290, y exploro cómo Sancho intentó construir una legitimidad dinástica con un retorno a la ortodoxia cristiana abandonada por su padre en favor de ideas más heterodoxas manifestadas en su marcado interés por la astrología. También analizo el uso de argumentos teológicos en el *Lucidario* para descalificar ciertos elementos de la filosofía natural aristotélica, que tuvo un rol central en el programa cultural que Alfonso X construyó en Castilla.

PALABRAS CLAVE: Alfonso X – Sancho IV – Aristóteles – *Lucidario* – filosofía natural – astrología

ABSTRACT: After deposing his father, Alfonso X of Castile-León in 1284, Sancho IV ruled until 1295. During this short period, he promoted

Incipit XLII (2022), 57-92

Entregado: 19/04/2022 - Aceptado: 29/05/2022

the composition of a series of books infused with the teachings of the Church's Fathers and Scholastic theologians. Focusing on the *Lucidario*, a didactic dialogue written in the 1290's, this article explores how Sancho builds his dynastic legitimacy with a return to Christian orthodoxy contrasted to his father's heterodox beliefs and astrological interests. I also analyse his usage of theological arguments against Aristotelian natural philosophy, which played a central role in Alfonso's cultural program for Castile.

KEYWORDS: Alfonso X – Sancho IV – Aristotle – *Lucidario* – natural philosophy – astrology

Recientemente, Robey Patrick sostenía que el *Sendebat* (1253), traducción auspiciada por el infante Fadrique, representa la primera reacción discursiva ante el proyecto cultural alfonsí (2014). En este ensayo aprovecho como punto de partida su exploración de las sutiles y a menudo contradictorias orientaciones ideológicas de los miembros más importantes de la Casa de Borgoña durante la segunda mitad del siglo XIII. Propongo aquí, sin embargo, que mientras el *Sendebat* puede ser considerado la primera obra literaria dirigida contra el ideal cortesano de Alfonso X, no fue la más efectiva ni la más resonante respuesta a esta comunidad imaginada nacida dentro de la familia real castellana¹. Como es sabido, Alfonso fue desposeído unos treinta años después por su hijo, Sancho IV. Alrededor de una década después, Sancho volvería

¹ En su clásico estudio sobre el surgimiento del nacionalismo, Benedict Anderson explica que las naciones modernas nacen de comunidades imaginadas, grupos sociales diferenciados cuya identidad se articula en torno características compartidas: “the nation [...] is an imagined political community –and imagined as both inherently limited and sovereign [...] because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members [...] yet in the minds of each of them lives the image of their communion” (2006: 6). Este concepto, acogido y adaptado en otros campos del hispanismo, es casi desconocido en el medievalismo hispánico (limitándose a Gerli, 2003: 339). Se han preferido otros términos mucho menos claros y polivalentes para describir la existencia de redes sociales e identitarias en los reinos medievales, como el “entramado cortesano” propuesto por Gómez Redondo.

a levantarse contra su padre. Esta vez no lo hizo con la fuerza de las armas, sino, siguiendo el ejemplo de Fadrique, con la pluma, cuando ordenó la composición del *Lucidario*.

LA REBELIÓN LITERARIA DEL INFANTE FADRIQUE

Antes de hablar del *Lucidario*, quiero detenerme por un momento en el *Sendeban*, una colección de cuentos enmarcados que puede ser considerada –al menos en términos políticos– una primera rebelión fallida contra Alfonso X. Emplea el mismo tipo de relatos didácticos y moralizantes de origen indio y transmisión árabe que otras obras populares en la Castilla del doscientos, como *Calila e Dimna*, traducida bajo el auspicio de Alfonso pocos años antes. Los relatos alfonsíes tienen el propósito de educar a los cortesanos en los fundamentos de un sistema monárquico centralizado. Esto se logra mediante la inclusión y repetición de ciertos valores claves para la corte alfonsí, como honestidad, inteligencia y, especialmente, lealtad. Por contrapartida, el *Sendeban* es motivado por un solo valor: la *moderatio*, opuesta a la *ira regia* (Arbesú, 2019: 22). En la ficción, esto se manifiesta en la temible sentencia del rey Alcos contra su primogénito, originada en los engaños de una concubina. La vida del infante es salvada por los contraargumentos dados a lo largo de siete días por tantos privados, que logran demorar la ejecución. Mientras los privados intentan controlar la saña del rey, también le enseñan que la paciencia debe guiar sus acciones. En resumidas cuentas, el *Sendeban* es una advertencia sobre los peligros causados por las ambiciones del poder regio, pues los reyes ambiciosos tienden a actuar despóticamente y son más proclives a dejarse llevar por los excesos de su voluntad.

La accidentada vida del infante Fadrique sirve como prueba del rotundo fracaso de su intento por materializar el programa narrativo del *Sendeban* fuera de la ficción. En 1255, dos años después de completarse la traducción, y habiendo fallado en defender su derecho sobre el

Ducado de Suabia –ganado sorprendentemente por Alfonso como parte de sus aspiraciones imperiales–, su público descontento y su participación en intrigas políticas dirigidas contra el rey le forzó a escapar de la Península y exiliarse por cerca de dos décadas. Volvería a Castilla en 1271, solo para morir ahogado por órdenes de su hermano poco después, en abril de 1277. El motivo de su ejecución, junto a la de su yerno Simón Ruiz de los Cameros, es poco claro². Ante teorías que los acusaban de ser herejes o de mantener una relación homosexual formuladas por algunos estudiosos (Mondéjar, 1777: 343; Montoya Martínez, 1990: 58-59; Kinkade, 1992: 317-318), González Jiménez (2004: 213) retoma una hipótesis en clave política propuesta por Ballesteros (1963: 823) que resulta más satisfactoria. En su última década de reinado, Alfonso X acumulaba fracasos. No solo no había logrado materializar sus sueños imperiales, sino que el aparentemente zanjado tema de su sucesión fue dinamitado por la repentina muerte del infante Fernando de la Cerda en 1275. Para colmo, su salud se había deteriorado notoriamente, producto de un cáncer que terminaría con su vida en 1284 y que ya había comenzado a afectar su capacidad de toma de decisiones. Todo parece indicar que Fadrique impulsó una conjura para destronar a Alfonso, asumiendo la tutoría del reino hasta la mayoría de edad del infante Sancho³. No sorprende que los motivos de este fallido golpe de estado coincidan plenamente con la voluntad de dar al reino una autoridad regia mesurada como la que Fadrique proponía en el *Sendebat* (Arbesú, 2019: 144).

Por la naturaleza de la publicación en la que se incluye este artículo, no creo que sea necesario repasar el itinerario cultural de Alfonso X, cuya compleja profundidad ha sido analizada cuidadosamente por

² Las violentas muertes del infante Fadrique y Simón Ruiz de los Cameros figuraron entre las causas esgrimidas algunos años más tarde por Sancho y sus partidarios para desposeer a Alfonso. Esto a pesar de que, como lo transmiten dos recopilaciones historiográficas cercanas a los eventos de 1277, los silenses *Anales de Alfonso X* (González Jiménez, 1995: 477) y la *Crónica de Alfonso X* (González Jiménez, 1998: 194), fue Sancho quien prisó y dio muerte al señor de los Cameros.

³ Así actuaría como tutor del reino durante un año, hasta que Sancho cumpliera veinte, mayoría de edad estipulada en la redacción original de la ley sobre la sucesión regia de las *Siete Partidas* (2.15.3); véase Ruiz Gómez y Plaza Serrano, 2003: 237.

Márquez Villanueva (1994) y Martínez (2016). Sí vale la pena recordar que, entre la innovadora producción historiográfica, legal y científica de los talleres alfonsíes, un grupo señero de trabajos auspiciados por el Rey Sabio está formado por obras de la *scientia stellarum*, el estudio de los cuerpos celestes y sus efectos en las criaturas terrestres. Me refiero al *Lapidario*, el *Libro de las formas e de las imágenes*, el *Libro de astromagia*, el *Libro cumplido de los juizios de las estrellas*, el *Libro de las cruces*, el *Libro del saber de astrología* y las *Tablas alfonsíes*. Quiero resaltar algo que la crítica notó hace algún tiempo, que estas totalizantes pesquisas sobre los conocimientos lícitos e ilícitos fueron producidas a la luz de lo que Rico (1985) y Márquez Villanueva (1997) describen como “el campante y heterodoxo aristotelismo del siglo XIII hispano”. Son obras escritas bajo la influencia de los tratados de filosofía natural de Aristóteles, conocidos en la Península desde el siglo XII por las traducciones latinas de Gerardo de Cremona y Michael Scot, acompañadas por traducciones de los comentaristas árabes del filósofo, especialmente los *Commentaria magna* de Averroes sobre la *Physica* y la *Metaphysica*. Ciertos aspectos centrales de la producción astrológica alfonsí encontraron rápidas y decisivas reacciones en tratados científicos y ficciones auspiciadas por Sancho IV y, tras su muerte, por la reina María de Molina. Destaca entre estos el *Lucidario*, que responde al apetito intelectual de Alfonso por conocer las secretas naturas que, como advertía a los lectores cortesanos el *Libro de Alexandre*, era un saber negado por Dios al hombre, equiparable solamente con la soberbia luciferina del Macedonio⁴.

⁴ Estrofas 2325 y 2327: “La Natura, que cría todas las criaturas, / las que son paladinas e las que son oscuras, / tovo que Alexandre dixo palabras duras, / que quieré conquerir las secretas naturas. / [...] / En las cosas secretas quiso él entender, / que nunca omne vivo las pudo saber. / Quísolas Alexandre por fuerza coñocer: / inunca mayor sobervia comidió Lucifer!” (2007: 646-647).

EL *LUCIDARIO* Y SU MODELO LATINO

En el prólogo de su edición del *Lucidario*, Richard Kinkade afirmaba algo que un gran número de estudiosos aún hoy defienden, que el *Lucidario* es una amplificación del *Elucidarium* de Honorio de Autun⁵. Pero esto no es completamente cierto. El texto latino es una pieza de educación pastoral del temprano escolasticismo del siglo XI, que gozó de una enorme popularidad en la Europa latina de los siglos XII y XIII. Su contenido, sin embargo, se orienta a un público bastante diferente que el texto regio. Es una suerte de manual docente de las creencias fundamentales del cristianismo para clérigos parroquiales. Empleando recursos efectivos transmite un saber rudimentario para que los religiosos lleguen a una audiencia compuesta por gente poco educada, algo necesario antes de que las reformas lateranenses y la aparición de las órdenes mendicantes produjeran herramientas de predicación más avanzadas. Tal finalidad pastoral explica su brevedad y que posea un lenguaje cargado de fuertes y hasta crudas metáforas para explicar fenómenos espirituales como la pérdida de la gracia divina, la persistencia del pecado, el sacrificio de Cristo o el destino ultraterreno de las

⁵“El nombre de *Lucidario*, tanto como su concepto, es una derivación y traducción parcial española de una obra en latín de Honorius Augustodunensis, el *Elucidarium*” (Kinkade en Sancho IV, 1968: 13). Más adelante: “si nos fijamos en la enorme difusión y número de códices o ejemplares del *Elucidarium* latino y las traducciones que de él se hicieron en las distintas lenguas europeas, no es difícil encontrar la razón de por qué nuestro compilador [regio] se empeñaba en seguir la forma del libro del cual parece haberse derivado casi la mitad de su obra” (15). Son un poco desconcertantes, por tanto, las incorrectas afirmaciones de Gómez Redondo: “Pasados dos siglos, [el *Elucidarium*] se convertirá en el libro de ciencia, destinado a representar el pensamiento de la corte de Sancho IV. Hay, pues, un momento de creación del que surge el *Elucidarium* latino, con unas precisas intenciones, y otro de reconstrucción, en el que el texto va a ser sometido a una serie de amplificaciones para reflejar una concreta situación ideológica y política” (1998: 890) o: “Repárese en un hecho sobre el que se viene llamando la atención insistentemente: la mayor parte de las ideas de esta obra provienen del *Elucidarium*, pero su traducción convierte al texto en plenamente castellano, no solo por este importante prólogo, sino por el proceso de amplificación a que se someten sus formulaciones” (896), e, incluso: “Hay que advertir que este contenido, en su mayor parte, proviene del *Elucidarium* latino” (899).

almas, todos recursos necesarios para guiar y convencer a un público muy poco educado⁶.

El *Lucidario* es también una obra llena de discusiones teológicas, pero de mayor calado y complejidad, reflejando su aparición a la sombra del escolasticismo enciclopédico del siglo XIII y que estuvo destinado a una audiencia letrada. Como tal, introduce muchas revisiones de las enseñanzas aristotélicas, además de entrelazar notables descripciones científicas de la naturaleza ibérica, como largos pasajes que explican las técnicas de caza empleadas por los balleneros cantábricos y las rutas de migración de las aves nativas de la Península (Sacchi, 2012: 774). Con esta obra, Sancho intenta difundir y vulgarizar el mejor conocimiento científico de su época. Al hacerlo, actúa como su padre, pero elige hacerlo de una forma muy diferente a la favorecida por este, pues todos los conocimientos científicos que presenta están sujetos, como veremos, a un estricto marco doctrinal cristiano.

Otro aspecto que aleja el texto latino del castellano es la relación didáctica entre los participantes. Ambas obras son diálogos didácticos entre maestros y discípulos, estructurados en forma de preguntas y

⁶Véase el estudio que acompaña mi edición del *Lucidario romanceado*, la única traducción castellana conocida del *Elucidarium* (Cossío Olavide, 2021). Ana Montero notó lo problemático de las afirmaciones de Kinkade y Gómez Redondo sobre la influencia del texto latino en el de Sancho IV. Fuera de la forma del diálogo didáctico entre un maestro y su discípulo, encuentra difícil “no solo que los autores del *Lucidario* amplificaran material del *Elucidarium*, sino que, incluso, se inspiraran en él” (2001: 58, también en 2003: 50). Sin embargo, mientras ella rechaza esta posibilidad, a pesar de conocer la existencia del romanceamiento castellano, yo no estoy completamente seguro de ello. Por lo dicho, en mi edición, ciertos rasgos lingüísticos de la traducción acusan que ocurrió entre el último cuarto del siglo XIII y el primero del siglo siguiente en un ambiente clerical. Aceptando el extremo *post quem* de esta datación, se abre la puerta a considerar la traducción un trabajo relacionado con la obra encargada por el rey. Pudo tratarse, quizá, de un texto empleado por el equipo sanchí como material preparatorio para redactar el *Lucidario*, en una práctica compilatoria no muy diferente a la de los talleres alfonsíes, pero que fue posteriormente abandonado por los sustanciales cambios estructurales y de contenido necesarios para reflejar la ideología regia y por la disponibilidad de mejores y más confiables fuentes escolásticas.

respuestas que tocan puntos contenciosos sobre los saberes de Dios y del mundo. El *discipulus* del primero es un oyente cautivo de la sapiencia de su *magister*; por oposición, el *discípulo* del *Lucidario* tiene un rol activo y su curiosidad intelectual es la que detona la acción narrativa. Un día se acerca a su viejo maestro porque, habiendo sido educado en teología por este, ha escuchado desde entonces nuevas enseñanzas de maestros de las escuelas de su ciudad. De ellos ha aprendido saberes que contradicen los de su anterior pedagogo:

Contéceme muchas vegadas que vó allá a alguna de aquestas escuelas por veer qué tales son e otrosí por oír los maestros que ý están leyendo si muestran tan bien a sus dicípulos como tú a mí. E acaeciome así que ove a entrar en una d'estas escuelas en que leen el arte que llaman de naturas e fallé ý buelta muy gran disputación entre los escolares e su maestro. E tan grande fue el sabor que ende obe de aquellas cosas que oí disputar, que me vos quiero manifestar de toda la verdad, torné ý muchas vegadas por oír por que aprendiese más. (Sancho IV, 1968: 82-83)⁷.

El “arte que llaman de naturas” aludido por el discípulo no es otro que la filosofía natural aristotélica, incluida entre las ideas condenadas como contrarias a las enseñanzas de la Iglesia por el obispo de París Étienne Tempier en 1277, pocos años antes de la escritura del *Lucidario*.

LA GRAND EREGÍA DEL ARISTOTELISMO HISPANO

La obra comienza con un prólogo en primera persona de Sancho IV, que explica, como es habitual en estas secciones, su propósito y

⁷ Aunque Sacchi ofrece una edición parcial del *Lucidario* en su tesis doctoral (2005), existe en una copia única en la biblioteca de la Università di Siena. La dificultad de acceso y las restrictivas condiciones de consulta de la tesis convierten a la defectuosa edición de Kinkade en la única realmente disponible a los investigadores. Las citas del *Lucidario*, por tanto, refieren a la numeración de la edición de Kinkade, ofreciendo, sin embargo, el texto preliminar de mi edición en preparación, que toma en cuenta un octavo testimonio de la obra recientemente dado a conocer (Cossío Olavide, en prensa).

su utilidad⁸. Como apunta Ana Montero (2001: 25-26), ya desde esta presentación, queda claro que es un proyecto literario concebido como respuesta a las ideas de ciertos intelectuales –los “maestros” que aparecen en la cita anterior– que relativizaban la primacía de las enseñanzas de la Iglesia, considerados aquí impulsores de una “grand eregía” (1968: 78). El rey advierte que:

Porque los entendimientos de los omnes se quieren estender a saber e a demandar las cosas más que les es dado e non les abonda saver las cosas

⁸ El *Lucidario* parece haber sido compuesto entre finales de 1292 y mediados de 1295, es decir, entre la toma de Tarifa y la muerte de Sancho IV, según información que se deduce del prólogo regio. Habiendo asegurado su derecho al trono y debilitado las fuerzas mariníes (como nota Montero, 2002: 318, el discurso del rey establece dos campos para su accionar como monarca que reflejan bien este momento de su trayectoria vital: por un lado, sus éxitos en los campos militar y político, y por otro, el inicio de sus proyectos intelectuales: “E porque nuestra voluntad es aparejada al su servicio [= de Dios], querémosla servir en dos maneras: la primera en los fechos, la segunda en los dichos”, 1968: 81), Sancho dirige sus esfuerzos a desarrollar un proyecto cultural que legitime y acompañe su poder (véase una caracterización de estos esfuerzos en Bizzarri, 2001: 445-448). En estos mismos años supervisa y dirige la escritura de los *Castigos* junto a “científicos sabios” (1292) y la *Gran conquista de Ultramar*, y la traducción del *Libro del tesoro* (1292-1293). Como nota Bizzarri (1996: 319), entre los títulos mencionados en la intitulación regia del prólogo aparece el señorío de Molina, que Sancho ostentó a partir de mayo de 1293, esta fecha puede dibujarse como *post quem* para su compleción (mas no del inicio de la escritura). La datación del libro, a pesar de esto, cambia de acuerdo con el crítico (y, a veces, la publicación), colocándose en 1292 (Montero, 2007: 180), 1293 (Kinkade, en Sancho IV, 1968: 36; Montero, 2001: 84; Sacchi 2012: 772) o 1294 (Sacchi, 2009: 131). Además, debe advertirse que la referencia al señorío de Molina que permitiría datarlo con mayor precisión aparece solo en dos de los tres testimonios que transmiten el prólogo (de un total de siete conservados): A (Biblioteca Nacional de España 3369) y C (Real Biblioteca II/793). El restante, B (Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca 1958), perdió el folio donde aparecía. Al ser A y C testimonios muy próximos, que comparten el mismo antígrafo en el *stemma* del *Lucidario* (mientras que B depende de un subarquetipo diferente), no queda claro si la inclusión del señorío de Molina es un dato válido para la datación, o, como Bizzarri conjetura, puede ser una atribución posterior de los copistas (1996: 319). La pérdida del folio de B hace imposible sostener con absoluta certeza uno de tres escenarios posibles: que la mención del señorío figurara en la redacción primitiva del *Lucidario*, que refleje una versión interpolada del texto, ya sea sanchí o pos-sanchí, o que se deba a una actualización del copista del modelo común a A y C. Así, es necesario añadir provisionalmente signos de interrogación al rango de fechas arriba ofrecido: ¿1292-1295?

que son terrenales por que an a bevir e a pasar todo su tiempo, e quieren saver las cosas celestiales que son [...], e comoquier que los omnes todo esto sepan e pueden saver la raíz e la virtud d'ello por las artes que ay de cada uno d'estos saveres, non se tienen por pagados d'esto e van travar con agudeza de grand entendimiento que an en sí en lo que non les es dado en querer saber e lo que Dios non quiso que sopiesen (77).

¿Quiénes son estos hombres? Creo que Sancho dirige sus palabras contra dos manifestaciones distintas del aristotelismo heterodoxo del doscientos castellano. Por un lado, se refiere a las doctrinas aristotélico-averroístas promovidas por intelectuales castellano-leoneses entre finales del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Sus enseñanzas, muy extendidas en el norte peninsular, especialmente en el *studium generale* de Palencia y las escuelas de León y Burgos, habían sido consideradas tan peligrosas que fueron prohibidas –junto con la filosofía natural aristotélica– en la facultad de teología de la Universidad de París en 1215. Aunque de ellos no sobrevive un corpus identificable de obras, solo el nombre de la debatida figura de Mauricio Hispano⁹, parece ser el mismo grupo de filósofos leoneses que Lucas de Tuy acusa en *De altera vita* de tildar a Agustín, Gregorio e Isidoro de “idiotas uel imperitos” (2009: 111), “qui philosophos mundi Platonem, Aristotelem et caeteros nostris ueris philosophis anteponunt Ecclesiae Christi doctoribus” (112), un grupo de “haeretici, qui philosophorum seu naturalium nomine gloriantur” (191)¹⁰.

⁹ Sobre el debate en torno a este personaje, véanse Mandonnet, 1908: 17-19; Martínez Casado, 1984: 64-65; Rucquoi, 1998a: 75; Martínez, 2016: 71. Según los estatutos de la Universidad de París escritos por Robert de Courçon en 1215: “Non legantur libri Aristotelis de methaphysica et de naturali philosophia, nec summae de iisdem, aut de doctrina magistri David de Dinant, aut Amalrici haeretici, aut Mauritii hyspani” (Denifle, 1889: 78-79).

¹⁰ El obispo de Tuy describe las reuniones de estos filósofos en lugares ocultos donde realizan experimentos científicos que utilizan para confundir las mentes de los hombres y clérigos simples: “in quodam loco sordidissimo, ubi multi egrediebantur ad exquisita naturae, fieri miracula confinxerunt [...]. Confluebant de diuersis partibus populi, ut aspicerent miracula, quae fieri uidebantur [...]. Plures clericorum simplicitate ducti laicos in facto sacrilego sedulo adiuuabant et super fontem domum fortissimam construxerunt” (2001: 203). Sobre la difusión e influencia de estas ideas en la vida cultural y literaria de la Castilla del siglo XIII, especialmente su proyección sobre el pensamiento alfonsí, véanse Rucquoi (1998b: 742-748; Gerli, 2021: 398-399; Riva, 2018: 144-148).

Junto a ellos, como propone Gómez Redondo (1998: 893-94), sospecho que las palabras de Sancho se dirigen contra una segunda línea del aristotelismo peninsular mucho más cercana a él, una que no podía denunciar tan públicamente, pues algunas de las ideas de la filosofía natural aristotélica, debatibles como menos desde la perspectiva del dogma y la hermenéutica bíblica, están presentes en la ciencia estelar alfonsí. Esto significa que Alfonso X, como centro del orden social, apoyaba su validez y las promovía¹¹.

De acuerdo con el prólogo, el *Lucidario* intenta resolver la oposición entre dos formas de conocimiento, que “son el uno contrario del otro [...]: la teología e las naturas” (1968: 79). El rey explica que la ciencia de las naturas incluye todos los saberes relacionados con los seres vivos, los fenómenos naturales terrestres, aéreos y astronómicos. Es la filosofía natural aristotélica que puede ser conocida por todos los hombres independientemente de su fe, en lo que puede ser una oblicua referencia a la popularidad de los comentarios de Averroes entre los naturalistas castellanos: “este saber de las naturas es más comunal a todas las gentes del mundo e usan por él cristianos e judíos e moros” (79). Esto último apunta, asimismo, a que es un conocimiento que puede ser entendido directamente por la razón humana y no una verdad revelada que requiere una aceptación dogmática.

¹¹ Recuérdese que mientras Federico II Hohenstaufen reconoce lagunas en el saber de Aristóteles en el prólogo de *De arte venandi cum avibus*, el prólogo del *Lapidario* es una demostración de la posición privilegiada que las enseñanzas del griego ocuparon en el mundo alfonsí, pues se le consideraba el “más cumplido de los otros filósofos e el que más naturalmente mostró todas las cosas por razón verdadera e las fizo entender cumplidamente segund son” (2014: 3). Junto a las dos ramas del aristotelismo hispano mencionadas arriba, una escolar y la otra cortesana, debe incluirse un tercer movimiento, mucho más reciente para Sancho, pues discusiones de este tipo seguían ocurriendo en ciertos claustros excéntricos al control eclesiástico y regio a finales del siglo XIII. De ellas queda como testimonio la *Filosofía*, un tratado latino lleno de doctrinas aristotélico-averroístas escrito por el escolar toledano Virgilio de Córdoba hacia 1290.

Encima de la ciencia de la natura se encuentra la teología, la única fuente de conocimiento que para Sancho puede hacer comprensible la existencia contingente de los fenómenos naturales. Se trata, pues, de una óptica muy distinta a la fenomenología científica que interesaba a Alfonso. En el *Lucidario*, la teología es entendida como el estudio de las causas primeras y los fines últimos detrás de los fenómenos sensibles, es decir, de las características que no yacen en ellos ni que pueden ser entendidas solamente mediante la razón. Pero el prólogo es vago al establecer cuáles son los fundamentos de la teología, algo que no ocurre con los de la ciencia de las naturas, que queda indisolublemente ligada a las ideas de Aristóteles. Queda claro, sin embargo, que la teología depende de la verdad revelada y por tanto del dogma, cuyo fundamento es la Biblia y los escritos de los Padres de la Iglesia. Además del abundante uso de fuentes bíblicas en el libro, el mismo rey establece que para resolver la contienda de los saberes, primero se debe aceptar el poder del accionar divino: “[los omnes] avían a razonar [el] fecho de Nuestro Señor Jesucristo, que es toda la obra del miraglo, que quiere dezir tanto como cosa maravillosa en que non á que veer natura nin otra cosa ninguna” (80)¹².

Este dualismo conceptual –con el conocimiento contenido ya sea en el campo de la filosofía natural o en el de la teología–, invita al lector entendido a asignar estos roles a las muy diferentes actitudes y posturas que dos reyes de Castilla asumieron sobre el saber. Por un lado, se encuentra la curiosidad científica de Alfonso X; por el otro, el renovador retorno a la ortodoxia de Sancho, quien en los *Castigos*, otra de sus obras educativas, empleaba como lema las palabras del Salmo 110: “El comienzo del saber es el temor de Dios” (2001: 142)¹³.

¹² Sancho busca resolver el debate sobre la primacía de las ideas de Aristóteles, paradójicamente, empleando un esquema casi aristotélico bastante popular entre los teólogos escolásticos (Weijers, 1978: 71-73), cuya difusión en Castilla se debe a Ximénez de Rada y Michael Scot (Pick, 1998: 111-114): el dualismo entre el conocimiento de la ley eterna que es el creador, *natura naturans*, y el de las multiplicidades de las formas tomadas por la creación, *natura naturata*.

¹³ También en Prov. 9, 10: “Principium sapientiae timor Domini, et scientia sanctorum prudentia”.

En el prólogo del *Lucidario*, el Rey Bravo se aventura a proponer que esta dualidad puede ser aplicada a otros aspectos que lo diferencian de su padre, al ofrecer una visión bífida sobre su ascensión al trono castellano.

Hacia el final de la introducción, Sancho enumera entre los bienes y las mercedes que ha recibido de Dios su dignidad regia. El creador no solo le hizo hijo de un rey, pudiendo haber nacido en un estado menor, sino que entre todos los hijos y nietos de Alfonso lo seleccionó para ocupar el trono: “tollionos todos aquellos que nacieron ante que nós por darnos este lugar e fue la su merced de nos escoger para este logar como escogió a David” (1968: 81). Compara esta situación con la intervención divina que permitió a David convertirse en rey de Israel, a pesar de ser el octavo hijo de Jesé¹⁴. Este paralelo, con el que Sancho sugiere que su reinado logrará, como el de David, unificar y guiar espiritualmente a su pueblo, oculta un segundo nivel. Implícito en él está la idea de dos formas de legalidad: por un lado, existe el orden humano codificado en las leyes del reino escritas por su padre –i. e., las *Siete Partidas*–, que establecían que el trono debía recaer sobre los descendientes legítimos del infante de la Cerda. Por otro lado, y encima de las leyes de los hombres, se encuentra la Providencia divina que convirtió a Sancho en legítimo

¹⁴Esta comparación no deja bien parado a Alfonso, pues a él le corresponde el lugar de Saúl, un monarca que perdió el favor divino por su desobediencia y terminó sus días enloquecido y atormentado por un espíritu maligno. La analogía Sancho-David, Alfonso-Saúl (y Fernando de la Cerda-Jonatán) es recurrente en *Castigos*: “Otrosí para mientes cómo tomó Dios el regno al rey Saúl porque pasó el su mandamiento e lo dio a David” (2001: 125), “E por mezcla de omnes malos que continuamente andan en las casas de los reyes e príncipes, que mezclaron a David con el rey Saúl, quí solo el rey matar e ovo con él grand guerra muchas vegadas. Después acaeció que el rey, yendo con sus compañías sobre los filisteos, que quebrantó el rey la jura que fiziera e pasó el mandamiento de Dios [e] ovo saña muy grande contra él e murió el rey Saúl [...]. E desde el padre e el hijo fueron muertos, fincó por rey de las doze tribus David, que era casado con la fija del rey Saúl” (135) y “Otrosí para mientes en cómo mató Dios al rey Saúl e a Joanatán su fijo porque non temieron el castigo de Dios e en cómo dio el regno a David” (323). Sobre la analogía Sancho-David en el *Lucidario* y su relación con la guerra civil castellana, véase Montero (2002: 318).

heredero a los ojos de Dios y navegó sus hechos para que fuera rey¹⁵. Con la muerte del infante de la Cerda, el creador, dice el rey, “quiso dar a entender a todos los del mundo que avía voluntad Él de llegar a la nuestra fazienda al estado en que somos, en aver el su nombre, que es nombre de rey” (81)¹⁶.

Sostuve antes que Sancho se propone reconciliar la filosofía natural y la teología, pues habla de la necesidad de “traerlas a concordamiento” (80). Realmente, su intención es introducir los saberes naturales en un esquema organizativo escolástico, donde el más alto orden, el que organiza y dirige los restantes, es el divino. A la luz del escolasticismo del siglo XIII, esta forma de armonización del saber pagano con la enseñanza de la Iglesia acusa una doble influencia: la del enciclopedismo mendicante, materializado en obras bien conocidas en el entorno sanchí, como *De proprietatibus rerum* de Bartolomeo Ánglico, *De animalibus* de Alberto Magno o el *Speculum naturale* de Vicente de Beauvais; y la de la teología tomista, cuyo esquema organizador, basado en las *quaestiones disputatae* es evidente en las respuestas del maestro¹⁷.

¹⁵ No puede obviarse aquí el claro paralelo que la idea de la elección regia providencial tendrá en una obra de génesis sanchí, el *Libro del cavallero Zifar*, cuyo protagonista también es navegado por los designios de la Providencia para alcanzar el nombre de rey.

¹⁶ Nótese la clara tensión entre este pasaje y la ley sobre la sucesión regia de las *Partidas*: “Mayoría en nacer primero es muy grand señal de amor que muestra Dios a los fijos de los reyes [...], ca aquel a quien esta honra quiere fazer, bien da a entender que lo adelanta e lo pone sobre los otros porque lo deven obedecer e guardar assí como a padre e a señor” (2.15.2).

¹⁷ Las huellas de estas fuentes en el *Lucidario* pueden confirmar lo que apuntan las ideas de varios críticos, que fue obra de un incipiente estudio mendicante auspiciado por el rey. A pesar de la cercanía de Sancho con el franciscano Juan Gil de Zamora, su antiguo tutor y autor de la también enciclopédica *Historia naturalis*, las fuentes empleadas en el *Lucidario*, la forma de construcción de la argumentación, su relativa simplicidad científica y terminológica, y el rechazo de puntos importantes del platonismo medieval asociado a los franciscanos hace necesario reevaluar la hipótesis de una vinculación con los minoritas o Gil de Zamora (como proponen Amador de los Ríos, 1863: 32; Carreras i Artau y Carreras i Artau, 1939: I, 28; Montero, 2001: 30), en favor de una con los frailes predicadores.

LO QUE NON LES ES DADO SABER. EL ARISTOTELISMO ORTODOXO DE SANCHO

La respuesta a la primera pregunta del discípulo, “¿cuál es la primera cosa que á en el cielo?” (83), como muchas respuestas de la primera sección del *Lucidario*, tiene dos partes: una desde el punto de vista de la filosofía natural y otra desde la teología. En la primera parte, el maestro emplea la que es sin duda la contribución más importante del Estagirita a la teoría cosmogónica, de enorme difusión en la Edad Media. Me refiero a la teoría del *primum movens* planteada en los libros séptimo y octavo de la *Physica* y desarrollada en el doceavo de la *Metaphysica* (1072a24). Replicando el razonamiento del filósofo, el maestro responde: “sepas tú que segund natura el mundo comienço ovo [...]. Pues si él comienço ovo [...], conviene que alguno fuese fazedor de aquel comienço” (84). La respuesta teológica completa este panorama. Repitiendo y simplificando las objeciones de Aquino a la *Metaphysica*, el maestro confirma que la causa eficiente innostrada de Aristóteles es Dios: “el mundo non se fizo de suyo, que fazedor ovo e este fazedor es Dios que crió el cielo e la tierra” (84)¹⁸. Añade a esto que es necesario aceptar que el mundo es finito –una afirmación que analizaré más adelante– y que es movido por un creador benigno, anterior y superior a este, una verdad que solo encuentra en el relato bíblico.

Algunos capítulos después, el discípulo le pide al maestro que zanje una cuestión disputada por teólogos y filósofos: “¿En cuál de los nueve

¹⁸*Metaphys.* 12, lec. 12, N.º 2663: “Sed pluralitas principatum non est bonum. Sicut non esset bonum quod essent diversae familiae in una domo, quae invicem non communicarent. Unde relinquitur quod totum universum est sicut unus principatus et unum regnum. Et ita oportet quod ordinetur ab uno governatore. Et hoc es quod concludit, quod est unus princeps totius universi, scilicet primum movens, et primum intelligibile, et primum bonum, quod supra dixit Deum” (Aquino, 1964: 616). *ST* 1a, q. 2, a. 3: “Ergo necesse est devenire ad aliquod primum movens, quod a nullo movetur; et hoc omnes intelligunt Deum” (Aquino, 1926: I, 15).

cielos está Dios?” (101). Según la interpretación medieval de la doctrina aristotélica, el primer movedor se encuentra en el noveno cielo. Tanto el *Setenario* como el *Libro del saber de la astrología* sostienen esto. Según el primero:

E esta es creencia e la fe e la ley derecha de Nuestro Señor Jesucristo que non fue tomada de los elementos que se dañan mezclándose unos con otros, nin [de] los siete cielos dó estavan las planetas que han sus movimientos, a vezes delante a vezes atrás, nin del octavo cielo que es figurado de estrellas menudas según avemos dicho; mas fue tomada del nono que es sobre todos los otros según dixeron los filósofos e los sabios antiguos. E mostraron por su saber que aquel era lugar e morança de Dios porque aquel cielo non se movié e fazié mover todos los otros [...]. E esto es la virtud del nono cielo que está quedo e non se mueve, e que non podién entender los locos nin los desentendidos, a que llamamos el poder del Padre (1984: 66-67).

En la pregunta anterior (“¿Dónde estaba Dios antes que fiziese el cielo e la tierra?”, 1968: 101), el maestro había dado señales de rechazar la posibilidad de colocar a Dios en un espacio definido. Lo hacía afirmando que antes de la creación, estaba en ningún lugar y en todos, una posición que recuerda que la interpretación medieval de la cosmogonía aristotélica contradecía la creación *ex nihilo* bíblica, pues significaba disminuir el poder del creador:

Verdad es qu'Él lo fizo todo e Él non estava en nada, mas todo estava en Él. E por esta razón es Dios. Ca si Dios non se pudiese tener si non en el lugar dó pudiese estar firme, luego seríe Dios menguado, bien así como otro omne terrenal, ca non avrié mayor poder que otro omne. Mas Él estava en todo e la su obra qu'Él fizo e qu'Él faze estava en Él, como quien sabía aquello que avía de fazer (101)¹⁹.

¹⁹Se cuela en esta respuesta otra refundición de las ideas de Aquino sobre el debatido tema de la omnipresencia divina (véase Fuerst, 1951), fundamentado, a su vez, en la relación aristotélica entre el movedor y lo movido expuesto en *Phys.* 243a-245b. En *ST* 1a, q. 8, a. 1: “Deus est in omnibus rebus, non quidem sicut pars essentiae, vel sicut accidens, sed sicut agens adest ei in quod agit. Oportet enim omne agens conjugii ei in quod immediate agit, et sua virtute illud contingere. Unde *Phys.* VII, 10 probatur quod motum et movens oportet esse simul. Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, oportet quod esse

De vuelta a la respuesta sobre el lugar de Dios, el maestro recurre a su anterior razonamiento para negar que se pueda colocar al creador en una de las esferas, pues esto forzosamente lo haría contingente, limitando su eficiencia y, por tanto, su capacidad de acción directa sobre la creación:

Sepas que Dios está en todo logar e en cada uno de los nueve cielos está e otrosí está en tierra e en purgatorio e en infierno e en la mar, e en todo logar está Dios, ca en todos los logares que están las criaturas e las obras qu'Él fizo, en todas está Él, ca tan grande es la grandeza e el su poder que a todo da recabdo e abondamiento (101)²⁰.

Más adelante, al explicar el destino de la creación después del juicio final, el maestro carga nuevamente contra ciertos elementos del pensamiento aristotélico. Ahora centra su atención en la doctrina de la eternidad del mundo, popularizada por los comentarios de Averroes y prohibida por las condenaciones de París²¹. El maestro le explica a su discípulo que los hombres, como todos los seres vivos, pueblan el mundo sublunar. Pero, “el día que se acabe el mundo, se acabarán los omnes e las aves e las bestias e los peces e las otras animalias” (156).

creatum sit proprius effectus ejus; sicut ignire est proprius effectus ipsius ignis. Hunc autem effectum causat Deus in rebus, non solum quando primo esse incipiunt, sed quamdiu in esse conservantur; sicut lumen causatur in aere a sole, quamdiu aer illuminatus manet. Quamdiu igitur res habet esse tamdiu oportet quod Deus adsit ei secundum modum quo esse habet [...]. Unde oportet quod Deus sit in omnibus rebus et intime” (Aquino, 1926: I, 43-44).

²⁰ Aquí hay un rastro de un argumento del *Elucidarium* latino (MI.12), basado en He 17, 27-28: “In omni loco esse totus ideo dicitur, quia in nullo loco impotentior est quam in alio; ut enim in caelo, sic potens est in inferno. Simul esse dicitur, quia, eodem momento quo in Oriente, eodem cuncta disponit in Occidente. Semper autem in omni loco esse praedicatur, quia in omni tempore cuncta moderatur. In nullo loco esse dicitur, quia locus est corporeus, Deus autem incorporeus et ideo illocalis. Idcirco in nullo loco continentur, cum ipse contineat omnia, in quo *vivimus, movemur et sumus*” (1954: 363).

²¹ Específicamente las condenaciones 87 y 98 (según la numeración de Piché): “Quod mundus est eternus quantum ad omnes species in eo contentas; et quod tempus est eternum, et motus, et materia, [et] agens, et suscipiens; et quia est a potentia Dei infinita, et impossibile est innouationem esse in effectu sine innouatione in causa” y “Quod mundus est eternus, quia omne quod habet naturam per quam possit esse in toto futuro, habet naturam per quam potuit esse in toto preterito” (Piché, 1999: 106, 108).

Añade que este evento afectará a los cuerpos supralunares: “e fincarán que non moverán las planetas del cielo e las otras estrellas que y son” –afirmación que sostiene parafraseando Isaías 65,17– “[ca] dixeron los santos que avían de ser de allí adelante cielo nuevo e tierra nueva” (156)²².

Esto contradice las ideas del filósofo, para quien las esferas y los cuerpos celestiales ahí contenidos eran perfectas e incorruptibles, describiendo un movimiento sin fin iniciado por el primer movedor (*Caelo* 270a12-29, *Gen. Corr.* 339a25). El mundo sublunar, a su vez, estaba compuesto por seres formados por los cuatro elementos de Empédocles, sujetos a cambios por existir dentro de un perpetuo ciclo de generación y corrupción causado por los cuerpos celestiales (*Caelo* 270a30-35, *Gen. Corr.* 336b16-24, *Met.* 1045a1-3, *Metr.* 339a20-24). El maestro toma su refutación nuevamente de Aquino, quien sostiene que el fin del movimiento celestial se trasladará hacia abajo deteniendo los cuerpos sublunares, que dejarán de cambiar, terminando con el ciclo de generación y corrupción descrito por Aristóteles²³.

La respuesta teológica es acompañada por una natural, en palabras del maestro “lo más contrario d’esto que te he dicho” (157), basada, precisamente, en los escritos del más famoso de los filósofos naturalistas: “E dixo Aristóteles en el libro otavo d’este que á nombre *Físicas* que en el mundo según natura non puede perecer nin aver fin” (157). El maestro glosa la *Physica* para explicar que cuando Aristóteles sostuvo que el

²² Vale la pena notar que Michael Scot utiliza el mismo pasaje bíblico en su comentario a la *Sphera* de Sacrobosco para defender lo contrario, que de acuerdo con la naturaleza –y las enseñanzas de Aristóteles– es imposible que los movimientos celestiales cesen (1949: 255).

²³ *De pot.* q. 5, a. 8: “Elementa ergo agunt in virtute corporum caelestium et corpora caelestia agunt in virtute substantiarum separatarum; unde cessante actione substantiae separatae, oportet quod cesset actio corporis caelestis; et ea cessante oportet quod cesset actio corporis elementaris [...] et ideo cessante motu caeli, erit quidem actio in istis inferioribus illuminationis et immutationis medii a sensibilibus; non autem erit actio per quam transmutatur materia, quam sequitur generatio et corruptio” (Aquino, 1953: II, 152) y *De caelo* lib. 2, lect. 4, N^o. 342: “Sed melius est dicere quod, cessante motu caeli, omnis motus corporum inferiorum cessaret, ut Simplicius dicit: quia virtutes inferiorum corporum sunt sicut materiales et instrumentales respectu caelestium virtutum, ita quod non movent nisi motae” (Aquino, 1952: 166).

mundo no tendrá fin, se refería solamente a los seres sublunares y cómo estos no podían perder su capacidad de regeneración:

E dize esta razón porque Dios fizo el mundo e lo ordenó al curso de la natura que dio para ello. Según este curso conviene que algunas cosas nazcan e otras mueran, e del corrompimiento que toman las unas en sí se engendran las otras. E por esta razón dixo Aristóteles que de un engendramiento en otro avría y a ir esto para siempre jamás e en esta guisa que non avrá fin. E pues que los engendramientos de las criaturas non avían aver fin, en esta guisa prueba él que el mundo non avrá fin (157).

Esta confusa explicación depende de las dos acepciones de la voz *mundo* (también presentes en el latín *mundus*): por un lado, la creación, en el sentido del *kosmos* griego, una realidad perpetua, usada de manera restringida para referirse a la Tierra. Su segunda acepción son los habitantes del planeta, la humanidad, una realidad cambiante²⁴. Para resolver el error causado por la interpretación errónea de las palabras de Aristóteles, el maestro introduce un tercer término, *mudar*, que relaciona con mundo mediante una falsa etimología:

Ca mundo es dicho por las cosas vivas que viven sobre la tierra e tanto quiere dezir mundo como cosas que se mudan e este mudar es en dos maneras: la primera es en cómo se mudan los omnes e las otras criaturas que son vivas sobre la tierra de un logar a otro por andar, e el otro mudamiento es cuando se mudan de vida a muerte. Pues esta [cosa] en

²⁴ La primera acepción, en su sentido amplio y restringido, se documenta en *Etimologías* 3.29: “Mundus est is qui constat ex caelo, [et] terra et mare cunctisque sideribus. Qui ideo mundus est appellatus, quia semper in motu est; nulla enim requies eius elementis concessa est” (Isidoro de Sevilla, 2004: 446); más adelante, en 3.50: “Solem per se ipsum moveri, non cum mundo verti” (454), o en *Castigos*: “Por tal dize Moisés en el primero libro de la Ley que después que Nuestro Señor ha criado el mundo, miró a todo lo que fecho avía” (2001: 71) y “Cree, según dize en las *Decretales*, que una iglesia es por todo el mundo” (92). La segunda, puede basarse en el naturalismo de la escuela de Chartres que alienta el enciclopedismo escolástico en el que el *Lucidario* se enmarca, resumida en una conocida definición de la *Glosae super Platonem* (o *super Timeum*) de Guillermo de Conches: “est mundus ordinata collectio creaturarum” (2006: 67).

que vivimos e sobre que andamos es llamada tierra e nós que vivimos sobre ella somos mundo (157).

Al insistir en la importancia de la muerte en el plano sublunar, poblado por las “cosas vivas terrenales e carnales” (158), el maestro reafirma que su existencia es contingente, una característica que le permite sostener la finitud de lo creado, demostrando que la interpretación medieval de Aristóteles es incorrecta: “Pues si nós que somos las cosas vivas sobre la tierra avemos aver fin, conviene que el mundo aya fin, ca nós somos el mundo” (158). Lo único en pie tras el fin del mundo son las realidades espirituales eternas: “Él mismo e los espíritus de los ángeles e de las almas [...] que [Dios] quiso que oviesen comienço e non fin” (158). Con esta *glossa super Aristotelem*, Sancho crea una doctrina más tolerable, o al menos más aceptable desde el punto de vista de las enseñanzas de la Iglesia. Esta reinterpretación le permite al maestro llamar los razonamientos de Aristóteles el “juizio de la verdat” (158); pero aun así, se muestra firme en su sospecha de ellos, pues concluye explicando que cualquier conocimiento alcanzado mediante la razón nunca es tan perfecto como el que se origina en el “juizio de la virtud” (158), el saber derivado de la fe, un reflejo desmejorado del conocimiento perfecto que solo se puede encontrar en el creador:

La cima de todo esto es Dios que fue fazedor de todas las cosas [e] ordenó e tobo por vien que fuese assí. E contra lo qu'Él faze non ha naturas nin otra cosa ninguna que ý pueda poner razón, ca Él es sobre la natura (158).

Esta respuesta me permite volver sobre un punto del prólogo que había dejado en el tintero. En su advertencia sobre los peligros del aristotelismo heterodoxo, Sancho nota que los filósofos naturales no se contentan con comprender el orden sublunar o el celestial al estudiar los efectos que las virtudes de los planetas tienen sobre los hombres, sino que tienen el “gran atrevimiento” de intentar adentrarse en la omnisciencia divina:

Non se tienen por pagados d'esto e van travar con agudeza de grand entendimiento que an en sí en lo que non les es dado en querer saber e lo que Dios non quiso que sopiesen. Ca por eso fallamos que dixo Él en un evangelio: “Non es vuestro de conocer los tiempos e los momentos que el mi Padre quiso guardar en su poderío para cuando viese que era tiempo e sazón de usar d'ello e de vos lo dar entender” (77)²⁵.

Aunque la astrología y el estudio de los efectos de las estrellas en los destinos humanos eran saberes reputados en los centros de enseñanza europeos del doscientos, las sucesivas condenas de las doctrinas aristotélicas afectaron su popularidad, y más importante aún, hicieron notorio que ciertas prácticas ligadas a esta ciencia contradecían las enseñanzas de la Iglesia, como explica Grant (1994: 54-55)²⁶. Sobre las palabras antes citadas de Sancho parece pesar la consideración de que la astrología es una ciencia que intenta adentrarse en aquello que para la teología es incognoscible.

²⁵ He 1,7: “Dixit autem eis: Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in sua potestate”.

²⁶ El “endurecimiento teológico” castellano (Bizzarri, 1996: 326) causado por las prohibiciones parisinas explica para Montero por qué el prólogo de la *Historia naturalis* comienza con una justificación que excusa cualquier tipo de heterodoxia doctrinal (2002: 317-318). Juan Gil de Zamora, estudiante de teología en París en la época de las condenaciones de 1277, coloca el saber divino encima de los demás: “Natura naturans, Deus altissimus et eternus, naturarum omnium, potentissimus creator, sapientissimus ordinator et clementissimus observator, ad hoc inter alias secretissimas sui causas condidit naturatas, ut in eisdem potencia eiusdem insuperabilis, sapientia indeceptibilis et bonitas indefectibilis reluceret” (1994: I, 104). Cuando escribe *De preconiis Hispaniae* años después y se refiere a Aristóteles, “philosophorum perfectio et consummatio”, admite declaradamente la limitación de las ideas del Estagirita en lo relacionado con el saber divino: “In methaphysicalibus fuit altissimus et peracutissimus more lincis, veruntamen in astrologicis usque ad nonam spheram eius contuitus non ascendit” (1955: 176). Márquez Villanueva cree que el espíritu de las prohibiciones parisinas del naturalismo averroísta se consolida en Castilla precisamente en la doctrina del *Lucidario*, casi dos décadas después (1994: 217), un efecto retrasado por los problemas dinásticos y políticos que envolvieron el reino durante la sucesión de Alfonso X y los difíciles primeros años del reinado de Sancho IV (Bizzarri, 1996: 333-334).

Aquí volvemos a encontrar un conflicto entre la postura de padre e hijo. Alfonso, quien había auspiciado numerosos tratados sobre la ciencia de las estrellas, intenta, como explica Fernández Fernández (2013: 28-29), ofrecer un marco regulatorio para protegerla, o al menos impedir su condena absoluta. Lo hace en la primera ley del título 23 de la *Séptima Partida*. Ahí describe la adivinanza de la siguiente manera: “tanto quiere dezir como querer tomar el poder de Dios para saber las cosas que están por venir” (2017: 7.23.1). Distingue dos tipos de ciencias adivinatorias: una académica que acepta y otra empírica que rechaza, pues es realizada por adivinadores y hechiceros que estudian las señales de los animales, cristales, espejos o se adentran en prácticas mágicas que involucran cadáveres. Lo problemático de la ley, a la luz de la refutación teológica del *Lucidario*, es que el rey acepta la validez de la astrología como una forma de asir lo que el creador no quiere que sea conocido. Según esta:

La primera [forma de adivinanza] es la que se faze por arte de astronomía, que es una de las siete artes liberales. Esta según el *Fuero de las leyes* non es defendida de usar a los que son maestros e la entienden verdaderamente porque los juizios e los asmamientos que se dan por esta arte son catados por el curso natural de los planetas e de las otras estrellas e fueron tomadas de los libros de Tolomeo e de los otros sabidores que se trabajaron de esta ciencia. Mas los otros que non son ende sabidores non deven obrar por ella, comoquier que se deven trabajar de aprender e de estudiar en los libros de los sabios (2017: 7.23.1).

Comulgando con el aristotelismo cristiano de Aquino, Sancho no niega las virtudes de los planetas y las estrellas en el *Lucidario*²⁷.

²⁷ *Cont. Gent.* 3.82: “Sicut autem in substantiis intellectualibus est superius et inferius, ita etiam in substantiis corporalibus. Substantiae autem intellectuales reguntur a superioribus, ut dispositio divinae providentiae proportionaliter descendant usque ad infirma [...]. Ergo, pari ratione, inferiora corpora per superiora disponuntur. [...] Sed corpora caelestia sunt omnibus loco superiora. Ipsa igitur sunt magis formalia omnibus aliis; ergo magis activa. Agunt ergo in inferiora corpora, et sic per ea inferiora disponuntur. [...] Corpora ergo caelestia sunt universalioris virtutis quam corpora inferiora. Universales autem virtutes sunt motivae particularium, sicut ex dictis (c. 78) patet. Corpora ergo caelestia movent et disponunt corpora inferiora” (Aquino, 1906: 314).

Esto sería una inconcebible e inexplicable innovación sobre un saber científico aceptado en su tiempo. Las acepta, como reconoce más adelante los poderes que las piedras preciosas o las yerbas pueden ejercer sobre los cuerpos sublunares. Sin embargo, entiende que su actuación es el resultado de la voluntad divina. Si las estrellas poseen virtudes, lo hacen porque estas son infundidas en ellas por un ángel asignado por el creador: “E [Dios] entendió que los cuerpos de encima del cielo, que son las planetas e las estrellas, que cada una avía de dar virtud con su ángel que la moviese e que fuese movedor d’ella” (1968: 169). Al ser sustancias espirituales (“espíritus de entendimiento”, 103), los ángeles mueven los cuerpos estelares, una trasposición de las ideas de Aristóteles a la jerarquía angélica del Pseudo-Dionisio Areopagita explorada por Aquino²⁸.

La aceptación alfonsí sobre el poder de las estrellas en afectar los destinos humanos y la capacidad de los astrólogos para conocer el futuro es algo que Sancho no puede tolerar. De este modo nuevamente demuestra su cercanía con Aquino, quien también divide la adivinación en dos, una practicada por hechiceros (*divinatio per invocationes daemonum*, ST 2-2a, q. 95, a. 4) y otra astrológica (*divinatio per astra*, ST 2-2a, q. 95, a. 5). Pero, incluso, esta última, que puede ser lícita en contados casos, tiene un rango de acción muy limitado²⁹.

²⁸ Véase ST 1a, q. 106, a. 1 (Aquino, 1926: I, 672) y q. 110, a. 1 (I, 696). Desde un enfoque neoplatónico, lo mismo es defendido por Buenaventura (1891: V, 300) en el *Itinerarium mentis in Deum* 2.2.

²⁹ La definición de ST 2-2a, q. 95, a. 1 es muy parecida a la de las *Partidas*, aunque con un tono reprobatorio sobre cualquier tipo de prácticas mágicas que evidencia la influencia agustiniana: “Nomine divinationis intelligitur quaedam praenuntiatio futurorum [...]. Si quis ergo hujusmodi futura praenuntiare aut praenoscerere quocumque modo praesumpserit, nisi Deo revelante, manifeste usurpat sibi quod Dei est; et ex hoc aliqui *divini* dicuntur. Unde dicit Isidorus (*Etym.* VIII, 9) ‘Divini dicti, quaei Deo pleni; Divinitate enim se plenos simulant, et astutia quadam fraudulentiae, hominibus futura coniectant’” (Aquino, 1926: III, 542-43). Para Aquino, como para su maestro, Alberto Magno, el principal problema de aceptar la adivinación astrológica es que las almas humanas, como sustancias intelectuales (*i. e.*, espirituales) están regidas por la Providencia divina y poseen libre albedrío, aspectos

El sistemático rechazo de la posibilidad de que los hombres puedan atisbar la omnisciencia divina y comprender el ordenamiento del mundo, lo es también a la interpretación medieval de la filosofía natural aristotélica en los textos alfonsíes. El *Lucidario* sostiene que las cosas ocurren cuándo y cómo Dios ha ordenado que lo hagan:

E comoquier qu'el Nuestro Señor dio grand poder a santa María su madre e a los otros santos que morieron e visquieron por la su santa fe, bien les dio poder que resucitasen los muertos e pudiesen resucitar [...] e otros miraglos muchos que fizo por ellos de diversas maneras. Mas tres cosas fallamos qu'Él tovo para sí que non quiso dar a santa María

que escudan a los hombres de la influencia de los cuerpos celestiales, algo que no ocurre con los animales y los fenómenos naturales. Por esto, Aquino concluye que cualquier intento de predecir el destino humano es una operación demoníaca en *ST 2-2a*, q. 95, a. 5: "Si quis ergo consideratione astrorum utatur ad praecognoscendos futuros causales vel fortuitos eventus, aut etiam ad cognoscendum per certitudinem futura opera hominum, procedit hoc ex falsa et vana opinione, et sic operatio daemonis se immiscet; unde erit divinatio superstitiosa et illicita. Si vero aliquis utatur consideratione astrorum ad praecognoscendum futura quae ex caelestibus causantur corporibus, puta siccitates et pluvias, et alia hujusmodi, non erit illicita divinatio nec superstitiosa" (Aquino, 1926: III, 548). La postura aristotélica de Alfonso es la contraria. En el *Libro de las cruces*: "E porque él leyera [Alfonso], e cadaún sabio lo afirma, el dicho de Aristótil que dize que los cuerpos de yuso que son los terrenales se mantienen e se gobiernan por los movimientos de los corpos de suso que son los celestiales por voluntat de Dios, entendió e coñoció que la ciencia e el saber en coñocer las significaciones d'estos corpos celestiales sobredichos sobre los corpos terrenales era muy necessaria a los omnes" (fol. 1ra-b). La más clara respuesta desde el pensamiento reformista promovido por Sancho a la contradicción entre el libre albedrío y la adivinación astrológica aparece en uno de los castigos del rey de Mentón en el *Zifar*: "Un ombre demandó a un sabio que si la naciencia del ombre mostrava que avía a matar ombre o a forçar muger, si lo compliese así como lo mostrava su naciencia, ¿por qué le avría[n] a matar o a fazer algún mal?, pues naciera en tal punto que lo avía de fazer, ca non le semejava que avía en ello culpa. Respondió el sabio e dixo assí: 'Porque ha el ombre el alvedrío libre por eso ha de lazar por el mal que fiziere'. '¿E qué buen alvedrío', dixo el otro, 'podría aver el que nació en punto de ser malo?'. E el sabio non le quiso más responder, ca tantas preguntas faze e podría fazer un loco a que non podrían dar consejo todos los sabios del mundo; pero que él podiera muy bien responder e apuesto si quiesiera: 'Ca las cosas celestiales obran en las cosas elementales e manifiesta cosa es que los cuerpos de los ombres son elementos e non valen cuando son sin almas más que si fuesen lodo. E el alma es espíritu de vida que embía Dios en aquellos que Él quiere que bivan. E cuando se ayunta el alma al cuerpo viene ende ombre en ser bivo e razonable e mortal [...]. E porque es el alma espiritual e el cuerpo elemental, por eso ha el alma virtud de guiar el cuerpo. E maguer que los aparejamientos de las estrellas muestran algunas cosas sobre la naciencia de algún ombre, la su alma ha poder de lo defender d'ellos si él quiesiere, porque ella es espiritual e más alta que las estrellas e más digna que ellas'" (Anónimo, 1993: 332-333).

su madre nin a otro santo ninguno: la primera es fazer ángeles [...]. La segunda cosa de las que dixé que tovo para sí fue de fazer de las almas de los omnes [...]. La tercera cosa que tovo para sí son cosas del fecho del ordenamiento del mundo, que non quiso que las otro sopiese si non Él que las tiene guardadas en el su seno para el tiempo e a la sazón que las ha de mostrar por obra, vien como del día del juizio, que lo tovo guardado para sí e non quiso que santo nin otro ninguno que lo sopiese si non Él mismo cuándo á de ser nin en cuál tiempo (1968: 124)³⁰.

Mientras que los dos primeros saberes vedados citados en este pasaje tienen un origen bíblico, el último demuestra cierta influencia agustiniana. Al comentar las epístolas de Pablo de Tarso (Ef 3, 8-11) en *De Genesi ad litteram*, el obispo de Hipona sostiene que el saber del futuro está prohibido por Dios al hombre y es un misterio “absconditum a saeculis in Deo” que será revelado al final de los tiempos, cuando se constituya la iglesia eterna en el Paraíso (1972: I, 428)³¹.

Creo que detrás de la inusual y enfática negativa del maestro por otorgar el conocimiento del futuro a los apóstoles y santos se oculta cierta preocupación entre los teólogos del rey por las prácticas asociadas al culto de los santos durante el siglo XIII, específicamente a sus

³⁰ Hay algunos pasajes evocativos de este en *Castigos*: “Dize el rey David que los juizios de Dios son muy ascondidos e por eso non los puede dar entendimiento otro si non el que los da e los necios que lo non saben nin entienden, jugdan las cosas que Dios faze segund entendimiento e non segund los juizios de Dios” (Sancho IV, 2001: 91) y en *Zifar*: “E otrosí la segunda nobleza de los reis es conocer la divinal verdat, la cual verdat es de Dios e non la pueden conocer los ombres si non parando mientes a las obras de Dios, ca mucho es ascondida al entendimiento de los ombres, ca las obras de Dios siempre fueron e son e serán” (Anónimo, 1993: 370). Juan Manuel, digno heredero del pensamiento de Sancho, recuerda en varios de sus libros que los juicios divinos son “derechos e maravillosos e escondidos” (Juan Manuel, 2007: 68, 303-304, 788) y rechaza los agüeros y el “saber las cosas que son por venir” (Juan Manuel, 2007: 853).

³¹ En el *Breviloquium* de Buenaventura (1,8): “De sapientia vero Dei haec tenenda sunt, scilicet quod ipsa divina sapientia limpidissime cognoscit omnia bona et mala, praeterita, praesentia et futura, actualia et possibilis, ac per hoc incomprehensibilia nobis et infinita [...]. Cognoscit enim contingentia infallibiliter, mutabilia immutabiliter, futura praesentialiter, temporalia aeternaliter, dependentia independenter, creata increate, alia a se in se et per se” (1891: V, 216).

reliquias –que parecen descubrirse debajo de cada piedra tornada–. No puede olvidarse, además, que los efectos taumatúrgicos y supernaturales que se les atribuían parecían burlar los designios de la Providencia. La inclusión de la Virgen en este grupo me sorprende un poco, debo confesarlo, aunque quizá sea evidencia de que Sancho no compartía la excesiva devoción mariana que hizo a su padre revestirla de atributos casi divinos en las *Cantigas* y hacerla actuar aparentemente en contra de la Providencia (p. e. Teófilo, el monje de Colonia). Una sutil censura como esta reencauzaría esta tradición, recordando a los lectores del *Lucidario* la primacía y la inefabilidad del conocimiento del Dios trinitario³².

La negativa de Dios por otorgar el saber del futuro a quienes ocuparían los sillones más cercanos a él en la Jerusalén celestial contradice las aseveraciones alfonsíes de que el futuro podía ser conocido mediante la astrología. Coincide, además, con la preocupación que el clero castellano había transmitido a Nicolás III en los últimos años del reinado del Rey Sabio. En julio de 1279, los obispos enviaron una *gravamina* denunciando los problemas del reino (Linehan, 1980). Como notan Linehan (1993: 435-436) y Gerli (2021: 399), la predilección de Alfonso por los astrólogos era algo que preocupaba por sobremanera a los obispos. Así lo refleja el memorial preparado en base a la *gravamina* por el nuncio de Nicolás III, el obispo de Rieti, presentado ese año ante Alfonso X y el infante Sancho. El documento denuncia el poder ejercido por estos hombres y sus heterodoxas ideas sobre el rey: “Attribuuntur non Deo, qui est natura naturans, sed nature ab ipso naturate, fere omnia a quibusdam qui, asserentes Deum non esse ad fallax astronomorum et augurum uel aruspeticum iudicium, procedunt quasi in omnibus factis suis” (Hernández, 2021: II, 879).

³² Conocida la devoción y el patronazgo artístico mariano de Sancho (Gutiérrez Baños, 1997: 113-127; Bizzarri, 2001: 433-137), esta afirmación puede ser evidencia de su deseo de, además de ofrecer una corrección doctrinal, alejarse, aunque solo sea nominalmente, de la imagen de creatividad mariana imbuida en las obras alfonsíes. Curiosamente, esta misma denuncia se encuentra en la primera obra creativa de Juan Manuel, el *Libro del caballero e del escudero*, una nueva manifestación de la gran influencia que el pensamiento sanchí tuvo sobre la obra del magnate castellano (2022: 73-74).

Con esta denuncia eclesiástica, que sirvió a Sancho como un barómetro del temperamento del clero castellano que terminaría apoyando su rebelión, vuelvo sobre el infante Fadrique³³. Como recordaba al inicio del artículo, su muerte ocurrió tras descubrirse sus planes contra el rey. Cinco años más tarde, Alfonso era desposeído por la nobleza y el clero en un juicio sumario realizado en Valladolid el 21 de abril de 1282. Según la *Crónica de Alfonso X*, la sentencia fue leída por otro hermano menor del rey, el infante Manuel (González Jiménez, 1998: 223)³⁴. Conocemos el contenido de su discurso gracias a una versión transmitida por la *Crónica de 1344*. Llama la atención que según esta versión la muerte del infante Farique fue el primero de los motivos esgrimidos por los nobles castellanos para desposeer al rey:

Por cuanto el rey don Alfonso mató a don Fadrique su hermano e a don Ximón Ruiz señor de los Cameros e otros muchos fidalgos sin derecho e como non devía, pierda la justicia [...]. E d'este día en adelante el infante don Sancho se pueda llamar rey de Castilla e de León (fol. 223rb).

En general, Alfonso no sale bien parado en la crónica del conde de Barcelos. Por un lado, el texto incluye la primera versión de su conocida blasfemia, cuyos orígenes Funes rastrea a los círculos eclesiásticos cercanos a Sancho IV (2016: 25). Pedro Alfonso también suscribe la

³³ Por lo discutido hasta ahora queda claro que, a pesar del disidente programa político del *Sendeban*, se trata de una obra plenamente alfonsí, que refleja hasta qué punto la astrología era aceptada y empleada por los miembros de la familia real castellana en el siglo XIII. El nudo de la historia, la sentencia a muerte del infante, viene luego de que su padre demande a sus astrólogos leer su carta astral, con lo que se revela que vivirá un peligro mortal antes de cumplir veinte años: “embió el rey por cuantos sabios avía en todo su regno que viniesen a él e que catasen la ora e el punto en que naciera su fijo [...]. E díxoles: ‘Catad su estrella del mi fijo e vet qué verná su fazienda’. E ellos catáronle e fiziéronle saber que era de luenga vida e que sería de gran poder, mas a cabo de veinte años que-l avía de contecer con su padre por que sería él [en] peligro de muerte”. (Arbesú, 2019: 53).

³⁴ Sobre los motivos que empujaron al infante, otrora embajador y hombre de confianza de Alfonso X, a desertar el bando regio, véase la imprescindible biografía publicada por Kinkade (2019).

crítica del Rey Bravo sobre la fascinación de su padre por las estrellas, llamándolo en varias ocasiones, “don Alfonso, [...] el astrólogo” (fol. 221va). Además, hay dos pasajes que confirman que el *Lucidario* no solo fue una obra bien conocida por los autores aristocráticos de la primera mitad del siglo XIV³⁵, sino que pudo ser una de las fuentes directas sobre la narración del reinado de Alfonso X de la *Crónica de 1344*. El primero contiene la respuesta de Sancho a su padre luego que este se negase a reconocerlo como su heredero: “Señor: aquel día que Dios mató al infante don Fernando mi hermano, aquel día dexó a mí por heredero en Castilla e en León e en todos los regnos onde vós sodes señor” (fol. 222va), una justificación que comparte el espíritu de las palabras finales del prólogo del *Lucidario*, donde Sancho defiende su accesión al trono como un acto de la Providencia.

El segundo es una anécdota al inicio del relato del reinado del Rey Sabio. Su presencia en la crónica confirma que para mediados del siglo XIV las argumentaciones teológicas del *Lucidario* contra la ciencia alfonsí se habían convertido en relatos populares que justificaban la ortodoxa revolución sanchí:

E este rey don Alfonso quiso saber qué acabamiento avía de aver e ayuntó consigo muchos estrólogos e fallaron por arte de astrología que avía de morir deseredado de los reinos de Castilla e de León por omne de su sangre. E por esta razón mató el infante don Fadrique su hermano e don Ximón Ruiz de los Cameros [...] cuidando que de aquellos avía de venir aqueste mal (fol. 221vb).

Parece que también en esto, la fe de Alfonso por la astrología lo llevó al error: pensó en Fadrique cuando su cita con la muerte –o al menos, con la desposesión y el exilio– siempre había de ser con Sancho.

Estas reflexiones finales sobre el *Lucidario* y sus huellas en el pensamiento peninsular del siglo XIV confirman la importancia de la renovación intelectual y religiosa promovida por Sancho IV, como hace ya muchos

³⁵ Como el ya citado *Libro del caballero e del escudero* de Juan Manuel (véase Juan Manuel, 2022: lxix-lxxi).

años lo sostuvieron Kinkade (1972) y Orduna (1996). Más que un puente literario, Sancho demuestra ser un reconductor del saber científico y teológico, además del pensamiento cortesano, que se proyecta sobre la Castilla del trescientos. El impacto de sus ideas es tal que, como explica Laura Fernández Fernández en un artículo de este volumen, en Castilla hay un hiato casi absoluto de la investigación académica y la promoción regia de la astronomía hasta bien entrado el siglo xv, algo paradójico, considerando que en estos mismos años es la ciencia más reputada en otros reinos peninsulares, como Aragón (Ryan, 2011) o Navarra (Serrano Larráyo, 2009) y que al mismo tiempo, las obras astronómicas alfonsíes son copiadas, traducidas y adaptadas en toda Europa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUSTÍN DE HIPONA, 1972. *La Genèse au sens littéral en douze livres. De Genesi ad litteram libri duodecim*, Paul Agaësse y Aimé Solignac, eds., Paris: Institut d'études augustiniennes [2 vols].
- ALFONSO X, 1984. *Setenario*, ed. de Kenneth H. Vanderford, Madrid: Crítica [1.^a ed., 1945].
- , 2014. *Lapidario. Libro de las formas e imágenes que son en los cielos*, ed. de Pedro Sánchez-Prieto Borja, Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
- , 2017. *7Partidas Digital. Edición crítica digital de las Siete Partidas*, ed. de José Manuel Fradejas Rueda, Valladolid: Universidad de Valladolid <https://7partidas.hypotheses.org/category/lopez-1555>. Fecha de consulta: 1 de marzo de 2022.
- , *Libro de las cruces*, Biblioteca Nacional de España, Ms. 9294.
- AMADOR DE LOS RÍOS, José, 1863. *Historia crítica de la literatura española*, Madrid: Imprenta de José Fernández Cancela [vol. 4].

- ANDERSON, BENEDICT, 2006. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso [1.^a ed., 1983].
- ANÓNIMO, 1993. *Edición crítica del Libro del caballero Zifar*, ed. de José Manuel Lucía Megías, Madrid: Universidad de Alcalá de Henares [Tesis doctoral].
- , 2007. *Libro de Alexandre*, ed. de Juan Casas Rigall, Madrid: Castalia.
- AQUINO, Tomás de, 1906. *Summa contra gentiles*, Torino: Marietti.
- , 1926. *Summa theologica*, Torino: Marietti [6 vols].
- , 1952. In *Aristotelis libros De caelo et mundo, De generatione et corruptione, Meteorologicorum expositio*, ed. de Raimondo Spiazzi, Torino-Roma: Marietti.
- , 1953. *Quaestiones disputatae*, ed. de Raimondo Spiazzi, Torino-Roma: Marietti [2 vols].
- , 1964. In *duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio*, ed. de Raimondo Spiazzi, Torino-Roma: Marietti.
- ARBESÚ, David, ed., 2019. *Sendebár. Libro de los engaños e asayamientos de las mujeres*, Newark: Juan de la Cuesta.
- ARISTÓTELES, 1987. *Acerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural*, ed. de Ernesto La Croce y Alberto Bernabé Pajares, Madrid: Gredos.
- , 1994. *Metafísica*, ed. de Tomás Calvo Martínez, Madrid: Gredos.
- , 1995. *Física*, ed. de Guillermo Echandía, Madrid: Gredos.
- , 1996. *Acerca del cielo. Meteorológicos*, ed. de Miguel Candel, Madrid: Gredos.
- BALLESTEROS, Antonio, 1963. *Alfonso X el Sabio*, Barcelona: Salvat [1.^a ed., 1961].
- Biblia sacra iuxta Vulgatam Clementinam*, ed. de Alberto Colunga y Lorenzo Turrado, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos [1999].

- BIZZARRI, Hugo, 1996. “Una disputa entre filósofos y teólogos: la concepción de la *naturaliza* en las colecciones sapienciales castellanas”, *Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale*, 22: 303-334.
- , 2001. “Reflexiones sobre la empresa cultural del rey don Sancho IV de Castilla”, *Anuario de estudios medievales*, 31.1: 429-449.
- BUENAVENTURA, 1891. *Opera omnia*, ed. de Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas, Firenze: Collegii.S. Bonaventurae [vol. 5].
- CARRERAS I ARTAU, Tomás y Joaquim CARRERAS I ARTAU, 1939. *Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV*, Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias [2 vols.].
- CONCHES, Guillermo de., 2006. *Glosae super Platonem*, ed. de Édouard Jeuneau, Turnhout: Brepols.
- COSSÍO OLAVIDE, Mario, ed., 2021. “Edición crítica del *Lucidario romanecado* castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148)”, *Incipit*, 41: 143-228.
- , en prensa. “*Teología mística en español*. Un nuevo manuscrito del *Lucidario* de Sancho IV (Ms. Rouen, Bibliothèque municipale Villon A283)”. Enviado a *Revue d'histoire des textes*.
- DENIFLE, Heinrich, ed., 1889. *Chartularium Universitatis Parisiensis*, Paris: Tipografía Fratrum Delalain [vol. 1].
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Laura, 2013. *Arte y ciencia en el scriptorium de Alfonso X el Sabio*, Sevilla: Universidad de Sevilla-Cátedra Alfonso X el Sabio.
- FUERST, Adrian, 1951. *An Historical Study of the Doctrine of the Omnipresence of God in Selected Writings Between 1220-1270*, Washington D. C.: The Catholic University of America Press.
- FUNES, Leonardo, 2016. “La leyenda de la blasfemia del Rey Sabio. Revisión de su itinerario narrativo”, *e-Spania*, 25 <http://journals.openedition.org/e-spania/25873>. Fecha de consulta: 1 de marzo de 2022.

- GERLI, Michael, 2003. "Textualidad y autoridad: hacia una teoría de los orígenes de la escritura señorial (el caso de *El libro del conde Lucanor*)", en Lilian von der Walde Moheno, ed., *Propuestas teórico-metodológicas para el estudio de la literatura hispánica medieval*, México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 337-349.
- , 2021. "Reflections on the Long Thirteenth Century. Curiosity, the Politics of Knowledge, and Imperial Power in the *Libro de Alexandre*", en Michael Gerli y Ryan Giles, eds., *The Routledge Hispanic Studies Companion to Medieval Iberia. Unity in Diversity*, London: Routledge, 391-407.
- GIL DE ZAMORA, Juan, 1955. *De preconiis Hispanie*, ed. de Manuel Castro y Castro, Madrid: Universidad Complutense.
- , 1994. *Historia naturalis*, ed. de Avelino Domínguez García y Luis García Ballester, Salamanca: Junta de Castilla y León [3 vols.].
- GÓMEZ REDONDO, Fernando, 1998. *Historia de la prosa medieval castellana. Vol. 1. La creación del discurso prosístico. El entramado cortesano*, Madrid: Cátedra.
- GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, 1995. "Unos Anales del reinado de Alfonso X", *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 192.3: 461-492.
- , 2004. "Alfonso X y sus hermanos (I)", *Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras*, 32: 203-214.
- , ed., 1998. *Crónica de Alfonso X. Según el Ms. II/2777 de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid)*, Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio.
- GRANT, Edward, 1994. *Planets, Stars, and Orbs. The Medieval Cosmos, 1200-1687*, Cambridge: Cambridge University Press.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, 1997. *Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo*, Burgos: Junta de Castilla y León.
- HERNÁNDEZ, Francisco J., 2021. *Los hombres del rey y la transición de Alfonso X el Sabio a Sancho IV (1276-1286)*, Salamanca: Universidad de Salamanca [2 vols.].

- HONORIO DE AUTUN, 1954. *L' Elucidarium et les lucidaires*, ed. de Yves Lefèvre, Paris: E. de Boccard.
- ISIDORO DE SEVILLA, 2004. *Etimologías*, ed. de José Oroz Reta y Manuel Marcos Casquero, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- JUAN MANUEL, 2007. *Obras completas*, ed. de Carlos Alvar y Sarah Finci, Madrid: Fundación José Antonio de Castro.
- , 2022. *Libro del cavallero e del escudero*, ed. de Mario Cossío Olavide, Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- KINKADE, Richard, 1972. "Sancho IV. Puente literario entre Alfonso X y Juan Manuel", *PMLA (Publications of the Modern Language Association of America)*, 87.5: 1039-1051.
- , 1992. "Alfonso X, *Cantiga* 235, and the Events of 1269-1278", *Speculum*, 67.2: 284-323.
- , 2019. *Dawn of a Dynasty. The Life and Times of Infante Manuel of Castile*, Toronto: University of Toronto Press.
- LINEHAN, Peter, 1980. "The Spanish Church Revisited. The Episcopal *Gravamina* of 1279", en Brian Tierney y Peter Linehan, eds., *Authority and Power. Studies on Medieval Law and Government Presented to Walter Ullmann on his Seventieth Birthday*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 127-147.
- , 1993. *History and the Historians of Medieval Spain*, Oxford: Oxford University Press.
- LUCAS DE TUY, 2009. *De altera vita*, ed. de Emma Falque Rey, Turnhout: Brepols.
- MANDONNET, Pierre, 1908. *Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIII^{me} siècle*, Leuven: Institut Supérieur de Philosophie de l'Université [vol. 1].
- MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, 1994. *El concepto cultural alfonsí*, Madrid: Mapfre.

- , 1997. “El caso del averroísmo popular español (hacia *La Celestina*)”, en Rafael Beltrán y José Luis Canet, eds., *Cinco siglos de Celestina. Aportaciones interpretativas*, València: Universitat de València, 121-132.
- MARTÍNEZ CASADO, Ángel, 1984. “Aristotelismo hispano en la primera mitad del siglo XIII”, *Estudios Filosóficos*, 33.2: 59-84.
- MARTÍNEZ, Heraclio Salvador, 2016. *El humanismo medieval y Alfonso X el Sabio. Ensayo sobre los orígenes del humanismo vernáculo*, Madrid: Polifemo.
- , ed., 2016. *Filosofía de Virgilio de Córdoba. Aristotélico-averroísta del siglo XIII*, León: Universidad de León.
- MONDÉJAR, Marqués de (Gaspar Ibáñez de Segovia), 1777. *Memorias históricas del rei d. Alonso el Sabio i observaciones a su crónica*, Madrid: Imprenta de Joaquín Ibarra.
- MONTERO, Ana, 2001. *El Lucidario. Doctrina cristiana y heterodoxia en la corte de Sancho IV*, Ann Arbor: University of Michigan [Tesis doctoral].
- , 2002. “Las polémicas en torno a la filosofía natural en los reinados de Alfonso X y Sancho IV”, en Concepción Company, Aurelio González y Lilian von der Walde, eds., *Textos medievales. Recursos, pensamiento e influencia*, México D. F.: El Colegio de México-Universidad Autónoma Metropolitana-Universidad Nacional Autónoma de México, 303-321.
- , 2003. “El *Lucidario* de Sancho IV. Redefinición de su relación textual con el *Elucidarius* de Honorius de Augustodunensis y el *Setenario* de Alfonso X”, en Rosalynn Voaden et al., eds., *The Medieval Translator. Vol. 8. The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages*, Turnhout: Brepols, 49-59.
- , 2007. “La divulgación de la ciencia en el *Lucidario* de Sancho IV”, *Lemir*, 11: 179-196.
- MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús, 1990. “La gran vingança de Dios y de Alfonso X”, *Bulletin of the Cantigueiros de Santa María*, 3: 53-59.

- ORDUNA, Germán, 1996. “La élite intelectual de la escuela catedralicia de Toledo y la literatura en época de Sancho IV”, en José Manuel Lucía Megías y Carlos Alvar, eds., *La literatura en la época de Sancho IV*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 53-62.
- PATRICK, Robey, 2014. “Sendebær. A Literary Rebellion”, *La Corónica*, 43.1: 39-68.
- PEDRO AFONSO (Conde de Barcelos). *Crónica de 1344* (segunda redacción), Biblioteca Nacional de España, Ms. 10815.
- PICHÉ, David, ed., 1999. *La condamnation parisienne de 1277*, Paris: Librairie Philosophique J. Vrin.
- PICK, Lucy, 1998. “Michael Scot in Toledo. *Natura naturas* and the Hierarchy of Being”, *Traditio*, 53: 93-116.
- RICO, Francisco, 1985. “Por aver mantenençia. El aristotelismo heterodoxo en el *Libro de buen amor*”, *El Crotalón*, 2: 169-198.
- RIVA, Fernando, 2018. “Sapiencialismo, espiritualidad claustral y heterodoxias en el *Libro de Alexandre*”, *Bulletin of Spanish Studies*, 95.4: 187-217.
- RUCQUOI, Adeline, 1998a. “Contribution des *studia generalia* à la pensée hispanique médiévale”, en José María Soto Rábanos, ed., *Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 1, 737-770.
- , 1998b. “La double vie de l’Université de Palencia (c. 1180 - c. 1250)”, en Peter Linehan, ed., *Life, Law and Letters. Historical Studies in Honour of Antonio García y García*, Roma: Libreria Ateneo Salesiano, vol. 2, 723-748.
- RUIZ GÓMEZ, Francisco y Gonzala PLAZA SERRANO, 2003. “La escritura y la ley. Los códices de la *II Partida* y la elaboración del derecho político medieval en Castilla”, en Juan Pedro Monferrer Sala

- y Manuel Marcos Aldón, eds., *Grapheion. Códices, manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos*, Córdoba: Universidad de Córdoba, 187-240.
- RYAN, Michael, 2011. *A Kingdom of Stargazers. Astrology and Authority in the Late Medieval Crown of Aragon*, Ithaca: Cornell University Press.
- SACCHI, Luca, 2005. *Studio del Lucidario di Sancho IV di Castiglia, con saggio di edizioni del testo*, Siena: Università degli Studi di Siena [Tesis doctoral].
- , 2009. “*Sapienter interrogare, docere est*. El camino dialógico sapiencial entre curiosidad y sapiencia”, *Revista de Poética Medieval*, 23: 109-133.
- , 2012. “¿Antibestiarario? Discurso enciclopédico y mundo animal en la Edad Media castellana”, en Antonia Martínez Pérez y Ana Luisa Baquero Escudero, eds., *Estudios de literatura medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, Murcia: Universidad de Murcia, 767-775.
- SANCHO IV, 1968. *Los lucidarios españoles*, ed. de Richard Kinkade, Madrid: Gredos.
- , 2001. *Castigos del rey don Sancho IV*, ed. de Hugo Bizzarri, Madrid: Iberoamericana-Vervuert.
- SCOT, Michael, 1949. “The Commentary Ascribed to Michael Scot”, en Lynn Thorndike, ed., *The Sphere of Sacrobosco and Its Commentators*, Chicago: The University of Chicago Press, 247-342.
- SERRANO LARRÁYOZ, Fernando, 2009. “Astrólogos y astrología al servicio de la monarquía navarra durante la Baja Edad Media”, *Anuario de Estudios Medievales*, 39.2: 539-554.
- WEIJERS, Olga, 1978. “Contribution à l’histoire des termes *natura naturans* et *natura naturata* jusqu’à Spinoza”, *Vivarium*, 16.1: 70-80.